

MEMORABILIDADE COMO PRINCIPAL CONSTRUTO DO CONSUMO DA EXPERIÊNCIA: REFLEXÕES TEÓRICAS

Dra. Marizangela Gomes de Moraes
Universidade Federal de Goiás

RESUMO

Novos processos de consumo estão adentrando a sociedade contemporânea. Destaca-se o consumo da experiência uma forma de comercialização em que o consumidor não adquire apenas um produto ou serviço, mas a história, experiência e sentimento que podem ser agregados ao produto. O conceito de consumo de experiência pode ser abordado a partir de consideração à memorabilidade de experiências de consumo que refere-se à indução consistente de lembranças vívidas e perenes de elementos das interações passadas travadas pelos consumidores com as propriedades dos produtos e serviços consumidos. Diante disso, o presente artigo apresenta extensa revisão bibliográfica que possibilita promover um resgate das origens e sistematizar o conhecimento produzido sobre economia da experiência, consumo da experiência e o construto memorabilidade. Por meio de uma abordagem exploratória e teórica, são discutidas questões importantes relacionadas ao assunto consumo da experiência assim como o construto memorabilidade apontado como variável em pesquisas empíricas. Desse modo, este artigo teórico contribui para a compreensão do tema em estudo na medida em que acrescenta a perspectiva do consumo da experiência em sua evolução conceitual e seu principal construto memorabilidade na visão das teorias cognitivistas e teorias da análise do comportamento (Skinner, 1953; Baum, 2003).

Palavras-chave: consumo da experiência, economia da experiência, memorabilidade.

ABSTRACT

New consumption processes are entering contemporary society. The consumption of experience stands out as a form of commercialization in which the consumer does not only acquire a product or service, but the history, experience and feeling that can be added to the product. The concept of experience consumption can be approached from the consideration of the memorability of consumption experiences, which refers to the consistent induction of vivid and perennial memories of elements of past interactions held by consumers with the properties of the products and services consumed. In view of this, this article presents an extensive bibliographical review that allows promoting a recovery of the origins and systematizing the knowledge produced about the economy of experience, consumption of experience and the memorability construct. Through an exploratory and theoretical approach, important issues related to the subject consumption of experience are discussed, as well as the memorability construct pointed out as a variable in empirical research. Thus, this theoretical article contributes to the understanding of the subject under study as it adds the perspective of consumption of experience in its conceptual evolution and its main memorability construct in the view of cognitive theories and theories of behavior analysis (Skinner, 1953; Baum, 2003).

Keywords: experience consumption, experience economy, memorability.

INTRODUÇÃO

O consumo de experiência derivada, chamada economia da experiência, é uma disposição econômica mundial que expressa novas necessidades e valores de mercado, perspectiva contemplada por inovadores nos métodos de formação e comercialização de produtos e serviços. Entende-se que consumo de experiência envolve significativamente os componentes sensoriais, sentimentais (emocionais) e as crenças e valores dos consumidores, mais que os aspectos racionais do processo de consumo. Joseph Pine II e James H. Gilmore são considerados os pioneiros nessa abordagem, que argumenta em prol da evolução de uma economia baseada em produtos e serviços para uma economia baseada em experiências ou, mais especificamente, para um processo econômico que enfatize e centralize a experiência do consumidor quando busca, adquire e faz uso dos produtos ou serviços (a experiência de consumo).

Na abordagem, teoricamente, o valor de produtos ou serviços para o consumidor não pode ser reduzido somente ao binômio utilidade-preço, mas sim composto pelos benefícios funcionais e emocionais percebidos pelo consumidor enquanto agente mais ou menos ativo na experiência de consumo. Pine II e Gilmore (1999) admitem que o conceito de consumo de experiência pode ser abordado a partir de consideração à memorabilidade de experiências de consumo. O presente artigo admite a possibilidade de estudo do consumo de experiência levantando os principais indicadores que envolvem as teorias com destaque para memória e recordação fator reiteradas vezes mencionado na literatura sobre consumo de experiência é o que aparece denominado com o termo “memorabilidade.”

Embora tenha sido observado na literatura produções com finalidade semelhantes, acredita-se que este trabalho contribui para a compreensão do tema na medida em que acrescenta a perspectiva do fenômeno segundo três contextos: (a) do desenvolvimento progressivo do conceito de economia da experiência e consumo da experiência; (b) das características da evolução, considerando-se o contexto histórico dos estudos sobre o tema (C) A ênfase na variável comportamental do consumo da experiência a memorabilidade. Para alcançar esses objetivos, levantou-se estudos empíricos que abordassem o consumo da experiência e seus indicadores culminando nas principais variáveis e construtos apresentados nos estudos empíricos. Caracterizada como exploratória e teórica, a investigação que culminou na publicação deste ensaio procurou fornecer instrumento analítico e de pesquisa sobre o consumo da experiência. Além desta introdução, o artigo inclui outras quatro seções. Na segunda, é feito um breve contexto histórico dos conceitos de Economia da experiência,

experiência do consumo e consumo da experiência. Em seguida, é apresentada alguns estudos empíricos com suas principais variáveis dentre elas a memorabilidade. Na quarta seção, é exposto um panorama do indicador memorabilidade por meio de teorias cognitivista e da análise do comportamento.

De acordo com Jacoby, Johar e Morrin (1998), os estudos na área do comportamento do consumidor tiveram sua ascendência significativa na Psicologia na subárea de investigação denominada Psicologia Social, sendo que os trabalhos envolviam atitude, comunicação e persuasão, com construtos como memória, processamento de informação e tomada de decisão incorporados gradualmente. Nalini, Cardoso e Cunha (2013) ressaltam que modelos teóricos cognitivistas destacam a escolha do consumidor é um fluxo de eventos que pode ser abreviado das seguintes variáveis: 1) informação; 2) memória; 3) atitude; 4) intenção; e 5) aquisição. Na análise do comportamento, as variáveis são apresentadas em ocorrências ambientais antecedentes e consequentes à episódios das respostas de consumo, e a variável memória pode ser relacionada à variável antecedente histórico de aprendizagem por envolver tanto a memória de experiências passadas de compras como o aprendizado (Foxall, 2010).

Diante do exposto o presente ensaio teórico visa analisar a variável do consumo da experiência a memorabilidade no contexto da teoria de cognitivistas e analista comportamental.

ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA E CONSUMO DE EXPERIÊNCIA

“Economia da experiência” tem sido conceituada a partir de considerações a formas de comercialização (contexto de oferta e venda) em que o consumidor, numa determinada relação de consumo, não contrai apenas um produto ou serviço, mas sim, paga “para passar algum tempo participando de uma série de eventos memoráveis” (Pine II&Gilmore, 1999, p.2). As raízes teóricas dos conceitos e construtos presentes na discussão sobre consumo de experiência originam-se em diversas áreas do conhecimento. Apesar da história dessa discussão ser relativamente pequena, a descrição desse percurso será relatada nesse momento. Registre-se, contudo, que marco inicial importante é a obra *Future Shock*, publicada por Alvin Toffler (1970), que faz críticas aos economistas presos à tradicional noção de escassez dos recursos e expõe a visão de uma indústria experiencial como uma das formas dos agentes econômicos se prepararem para mudanças aceleradas na sociedade de consumo. Holbrook e Hirschman (1982) argumentaram de modo significativo sobre a relevância da “visão

experiencial” do consumo, caracterizada pela importância do reconhecimento da fantasia (sonhos, imaginação, desejos), da valorização dos sentimentos (amor, ódio, inveja) e da promoção da diversão (prazer hedônico) nos processos de consumo. Com foco nas vivências relevantes para o consumidor nas relações de consumo, o estudo argumenta que o consumir experiência destaca o significado simbólico, os processos subconscientes e as pistas não-verbais resultantes das interações do indivíduo consumidor com o ambiente de consumo.

Bruner (1986) e Abrahams (1986) argumentaram dentro do campo da antropologia que experiência consiste no modo como os indivíduos vivem sua cultura. Uma experiência segundo os autores abarca uma magnitude de sentimentos pessoais, que acarretam a fuga do cotidiano, assim como a construção de uma nova história. A premissa basilar do consumo na concepção antropológica é a de que homens e objetos contraem sentido, lançam significações e distinções sociais, portanto, são os objetos que originam a presença ou carência de identidades, percepções de mundo ou estilos de vida (Rocha, 1995).

Csikszentmihalyi (1990) estuda o construto experiência acoplado à perspectiva do “fluxo”, que determina experiência como um intenso sentimento positivo estabelecido em uma conjuntura de imersão que se torna um identificador na memória do indivíduo. Em seus estudos, Csikszentmihalyi apresenta análises sobre a busca da felicidade nas experiências do cotidiano, inclusas as de consumo.

Na obra “*Sociedade da experiência*”, de Schulze (1992), a ação de experimentar é apresentada pela análise de comportamentos culturais e notificações socioeconômicas. É evidenciado que a experiência está relacionada tanto ao consumo quanto à capacidade econômica do indivíduo, assim como seu grupo social. Neste contexto, é evidenciada uma sociedade que qualifica experiências intensas, porém superficiais, pautadas na felicidade imediata, bem como acelerado consumo de bens, acontecimentos culturais e modos de vida massificados, pois o consumo apresenta a que sociedade pertence o indivíduo e o que ele precisa consumir.

Jensen (1999) na obra “*Sociedade dos Sonhos*”, expõem o contexto histórico das várias sociedades em cem mil anos de acontecimentos, buscando vislumbrar o comportamento da sociedade no futuro. Jensen (1999) expõe que nas sociedades primitivas os interesses e valores eram pautados pela luta por sobrevivência. Na sociedade agrícola a concepção de produção e de ganhos com a exploração da natureza marcam uma nova fase. Na sociedade industrial a globalização, o investimento em transporte e comunicação mudam o comportamento da sociedade em relação à produção e ao consumo. O autor direciona para

uma nova tendência de mudança na sociedade, onde o material terá menos atenção e o investimento maior será no valor sentimental, o valor não está no produto em si, mas na história, experiência e sentimento que podem ser agregados ao produto. Os indivíduos continuaram a consumir bens de necessidade, mas o que definirá a escolha do produto ou serviço não será mais a qualidade ou preço, mas sim o contexto que existe por trás do produto como história valor emocional, realização, sonho e utopia (Jensen,1999).

Schmitt (1999) conceitua experiências como eventos particulares que acontecem como resposta a estímulo; a experiência define valor para um produto ou serviço. Neste contexto, para melhor gestão do consumo experiencial cinco (5) variáveis da gestão da experiência foram levantadas pelo autor: sensação (experiências sensoriais); sentimento (experiências afetivas); pensamento (experiências cognitivas criativas); ação (experiências físicas, comportamentais e estilo de vida) e relacionamento (experiências com grupos de referência ou cultura).

Por fim, cientistas sociais, sociólogos e antropólogos têm contribuído de modo substancial na discussão sobre consumo de experiência, quando apresentam noções relativas à parametrização do experienciar aos aspectos socioculturais que envolvem o indivíduo consumidor. Neste contexto, premissa fundamental sobre relações de consumo é a de que, no experienciar sócio culturalmente referenciado, homens e objetos contraem sentidos próprios, produzem significações e distinções sociais e, portanto, são os objetos de consumo que acarretam a presença ou carência de identidades, percepções de mundo ou modos de vida. Ao consumir e experienciar o processo, o indivíduo informa quem ele é e a que grupo social pertence, assim como os grupos sociais indicam as experiências que o indivíduo necessita consumir. Em ambientes negociais que reconheçam o peso da experiência, o valor material teria menos atenção, sendo o investimento maior no valor sentimental. Em ambientes assim, o valor não estaria no produto em si, mas nas histórias (narrativas), vivências e sentimentos que podem ser agregados ao produto ou serviço (Turner, 1986,Schulze, 1992, Jensen, 1999, Schmitt, 2010).

Conforme mencionado, Pine II e Gilmore (1999) surgem nesse contexto como referência central ao estudo do consumo de experiência e, assim sendo, aspectos importantes da elaboração desses autores serão considerados a seguir. Com os conceitos de economia da experiência e consumo de experiência, Pine e Gilmore (1999) aspiram argumentar a favor da ideia de que, nas últimas três décadas aproximadamente, se tornou possível afirmar a existência de elementos que apontam para a mudança de uma economia de serviços (ou

produtos e serviços) para uma economia de experiências, tal como ocorreram nos estágios iniciais da história econômica do homem, as mudanças da economia de matérias primas para uma de bens manufaturados (produtos), e dessa para uma economia de serviços.

Ao comparar a relação entre serviços e experiência, Pine II e Gilmore (1999) afirmam que, apesar de normal e necessariamente imbricadas em um mesmo contexto, as duas dimensões definem (ou podem definir) ofertas diferentes. Diferentemente de quando serviços regulares são contratados e, então, o consumidor adquire um conjunto de execuções intangíveis realizadas por terceiros (quase sempre estruturadas para resolução de um problema), ao contratar experiência (ou serviços em que esta prepondere), o consumidor está investindo na vivência potencial de sensações e eventos memoráveis “encenados” pela organização ofertante. Para Pine II e Gilmore (1999) o reconhecimento da dimensão experiencial deve fazer com que as organizações percebam a importância de deixar de ofertar produtos e serviços apenas (de modo impessoal) e aprendam a lidar com a experiência de consumo, ou seja, as sensações, os sentimentos e as cognições vividas por seus consumidores, assim como com as heranças culturais, valores e opções idiossincráticas destes. Neste sentido, a experiência é concebida pelos autores como o fundamento de uma quarta “onda” da economia, distinta dos produtos e dos serviços.

Pine II e Gilmore (1999) desenvolvem a teorização com recurso a uma complexa analogia simbólica com peças teatrais, onde o mundo dos negócios é configurado como um palco, sendo os agentes negociais os responsáveis pela execução do espetáculo: 1) no reconhecimento do valor econômico da experiência a importância dos colaboradores organizacionais é total, pois a eles cabe centralmente a promoção da experiência (para além do serviço); 2) para tanto, cabe que apontem a necessidade e viabilizem o desempenho de “personagens” diferentes de acordo com o tipo de consumidor com que estiverem se relacionando em um determinado momento; 3) cabe, adicionalmente, para a melhor “produção da experiência”, a especificação da “trama” correta (estratégia negocial), a seleção adequada do “elenco” apropriado (o pessoal de execução) e a elaboração do “*script*” de ação (os processos de interação com os consumidores), sendo indispensável a participação de todos os departamentos da organização na implementação do “espetáculo”. Pine II e Gilmore (1999) ressaltam que a proposição de experiências não é simplesmente o ato de entreter clientes, mas o de engajá-los no processo— destaque este que viabiliza distinção conceitual crítica ao entendimento da noção de consumo de experiência desde a perspectiva dos autores.

Pine II e Gilmore (1999) estruturaram a experiência como vivência de consumo em dois grandes eixos de análise, ambos apontando para duas dimensões distintas: 1) o nível de participação do consumidor: em um extremo “participação passiva”, no outro “participação ativa”; e 2) o tipo de conexão (ou relação ambiental) que une o consumidor ao evento (contexto) de consumo: em um extremo, “absorção”, no outro “imersão”. O cruzamento dos dois eixos define quatro “reinos experienciais” onde, segundo Pine II e Gilmore, habitam os quatro tipos básicos de experiência que consumidores podem vivenciar: 1) tipo “entretenimento”, quando a participação é passiva e ocorre absorção; 2) tipo “educacional”, quando a participação é ativa e ocorre absorção; 3) tipo “estética” (contemplativa), quando a participação é passiva e ocorre imersão; e 4) tipo “escapista”, quando a participação é ativa e ocorre imersão.

Pine II e Gilmore (1999) relatam algumas ações importantes que devem ser realizadas por empresários no processo de criação de experiências: 1) tematizar a experiência, visto que um tema circunscreve a experiência na consciência do consumidor e ajuda a torná-la (e o que a define) memorável; 2) harmonizar impressões com pistas positivas, visto que o preenchimento do tema (nomeador da experiência) depende da integração congruente das impressões sobre os aspectos desta; 3) eliminar pistas negativas, visto serem contra experienciais quaisquer coisas que diminuam, contradigam ou tirem a atenção do consumidor do tema; 4) disponibilizar *souvenirs*, visto que tais produtos atribuem certa tangibilidade à experiência que o consumidor procura relembrar; e 5) mobilizar os cinco sentidos do consumidor, vista a direta relação dos processos sensoriais com a memorização.

Além de Caru e Cova (2003) outros estudos surgiram e se destacaram após 1999. Schmitt (2002) trabalhou o Marketing experimental. Pullman, Madeleine & Gross (2003) exploraram a relação entre experiência de consumo e fidelidade do consumidor. Turner (2005) desenvolveu um ensaio em antropologia da experiência e Klaus e Maklum (2012) criaram uma escala EXQ: um múltipla-escala para avaliar a experiência de serviço. Todos esses estudos foram sustentados pelas teorias de Pine II e Gilmore (1999)

Por fim, como exposto acima, registra-se que as raízes teóricas das discussões sobre consumo da experiência tiveram sua origem em 1970 e a partir desse momento autores de áreas distintas buscaram desenvolver estudos e teorias relacionadas à experiência em 1999. Joseph Pine II e James Gilmore tornaram-se referência no estudo sobre a economia da experiência e o consumo da experiência, como apresenta o quadro 1, síntese dos conceitos.

Ano	Autores	Visão teórica
1970	Toffler	O autor faz críticas aos economistas ofuscados pelos tradicionais termos de escassez de recursos e expõe a visão de uma indústria experiencial, como uma das formas de se preparar para a mudança acelerada da sociedade. “Podem criar um novo sentido individual do tempo, uma nova sensibilidade acerca do amanhã” (Toffler, 1970, p. 418).
1982	Holbrook e Hirschman	Os autores levantaram a relevância da “visão experiencial” do consumo, reconhecida pela inserção de fantasia (sonhos, imaginação, desejos), valorização do sentimento (emoções, amor, ódio, inveja) e diversão (prazer hedônico) no processo de consumo.
1986	Bruner e Abrahams	Uma experiência segundo os autores abarca uma magnitude de sentimentos pessoais, que acarretam na fuga do cotidiano, assim como na construção de uma nova história.
1990	Csikszentmihalyi	O autor estuda o construto experiência dentro da perspectiva do “fluxo”, conceituando experiência como um intenso sentimento positivo estabelecido de um estado de imersão que se torna um identificador na memória do indivíduo.
1992	Schulze	Para o autor a experiência está relacionada tanto ao consumo quanto à capacidade econômica do indivíduo, assim como seu grupo social. Descreve-se que ao experimentar o consumo, o indivíduo dita “quem ele é” e a que “sociedade” pertence, assim como os grupos sociais indicam as experiências que o indivíduo necessita consumir.
1999	Jensen	O autor apresenta uma nova tendência de mudança na sociedade, onde o material terá menos atenção e o investimento maior será no valor sentimental. Nessa sociedade o valor não está no produto em si, mas na história, experiência e sentimento.
1999	Schmitt	O autor ainda apresenta cinco (5) variáveis da gestão da experiência, sendo: sensação (experiências sensoriais); sentimento (experiências afetivas); pensamento (experiências cognitivas criativas); ação (experiências físicas, comportamentais e estilo de vida) e relacionamento.
1999	Pinee II e Gilmore	Para os autores a Economia da Experiência é conceituada como a forma de comercialização em que o consumidor não adquire apenas um produto ou serviço, mas sim, paga “para passar algum tempo participando de uma série de eventos memoráveis” (Pine II&Gilmore, 1999, p.2).
1999 – 2019	Pinee II e Gilmore	Os autores Pinee II e Gilmore (1999) continuam produzindo pesquisa com o tema, e os trabalhos sobre a economia da experiência tem utilizado os autores como principal referência.

Quadro1: Síntese dos conceitos de experiência

Fonte: Elaborado pela autora.

ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE EXPERIÊNCIA DE CONSUMO

Os esforços empíricos orientados a verificar relações entre variáveis da experiência de consumo e aspectos dos ambientes comerciais onde o consumo ocorre se caracterizam por diversificados tipos de estudo, variedade esta manifesta, sobretudo, em distintas concepções teórico-conceituais sobre o conceito experiência e, conseqüentemente, em diversos tratamentos metodológicos. Os estudos resumidos a seguir são apresentados para ilustrar essa diversidade.

Kny e Nique (2006) analisaram os impactos de um aroma ambiental agradável sobre as emoções e ações de consumidores em duas lojas de vestuário de malha onde eram comercializados produtos sem cheiro característico. Em etapas distintas (exploratória e experimental), com o uso de entrevistas em profundidade e escalas (*Positive Affect Negative Affect Scales*) (Watson, Clark & Tellegen, 1988), Kny e Nique mensuraram emoções e intenção de compra dadas as manipulações dos aromas nos ambientes das lojas. Os resultados não permitiram concluir que a presença de aromas agradáveis era capaz de modificar o estado emocional dos consumidores e induzir compras. No entanto, a presença de aromas agradáveis alterou a percepção da passagem do tempo nas lojas: na presença dos aromas, os consumidores relataram por meio da recordação (memória) ter passado mais tempo nas lojas (tempo percebido) do que o tempo físico efetivamente transcorrido.

Pullman e Gross (2003) exploraram a relação entre experiência de consumo e fidelidade do consumidor em estudo no setor hoteleiro, que reconheceu a significativa importância de variáveis contextuais. Os autores hipotetizaram que respostas emocionais funcionam mediando a relação entre os elementos contextuais e comportamentos de fidelidade. Os aspectos emocionais da experiência receberam atenção especial, tendo sido medidos em cenários de hospitalidade de alto nível proporcionados por grande empresa internacional do setor. O estudo criou experiências alterando dimensões físicas, relacionais e temporais dos contextos a partir do planejamento minucioso dos elementos tangíveis e intangíveis dos serviços disponibilizados aos consumidores. Os resultados do estudo, de forma geral, confirmaram a hipótese mediacional. Apesar de elementos do *design* de serviços afetarem abertamente a lealdade, Pullman e Gross (2003) observaram que a relação entre a maioria dos elementos e a lealdade mostrou-se densamente mediada por certos tipos de resposta emocional que, quando ausentes, dissolviam a relação. Na discussão dos achados, os autores, ressaltando a existência das várias e distintas conceituações de experiência, argumentam que todas convergem no entendimento de que experiência resulta do intercâmbio do consumidor com distintas dimensões de um produto ou serviço em um cenário do qual são

partes constituintes. Assim, concluem: "O indivíduo consome o serviço e tudo mais com que interage dentro do cenário e esse ambiente permanece na memória do consumidor" (Pullman & Gross, 2003, p. 218).

Arnould e Price (1993), em estudo com delineamento multimétodos cuja coleta dos dados transcorreu por mais de dois anos, abordaram o poder das experiências hedônicas em viagens de turismo de aventura (no caso, *rafting* no Rio Colorado, Grand Canyon, USA/México). Segundo os autores, a prática do *rafting* provisiona modelo representativo de experiência extraordinária e memorável, cujo consumo envolve o enfrentamento de dificuldades, sendo importante capturar o significado experiencial vivenciado pelos consumidores, assim como pelos guias (ofertantes). Os dados (qualitativos [relatos] e quantitativos) obtidos no estudo evidenciaram como aspectos da experiência vivenciada o crescimento pessoal e renovação, a harmonia com a natureza, a evolução espiritual e a união interpessoal no decorrer da viagem. Tais aspectos foram considerados significativos para explicar os níveis observados de satisfação, assim como a relação complexa entre a satisfação verificada e as expectativas previamente aferidas dos consumidores. Em face aos resultados, Arnould e Price argumentaram que a experiência de consumir deve ser quantificada em termos de "marcos de impacto" e "memorabilidade", magnitude e importância relativa de cada dimensão envolvida, compreendendo-se e interpretando-se os significados da experiência e o seu valor idiossincrático para cada consumidor.

Numa perspectiva psicométrica, Richins (1997) objetivou desenvolver abordagem de mensuração válida das emoções na experiência de consumo e medi-las com nível aceitável de confiabilidade. Questionando os modelos mais conhecidos e utilizados para mensuração de emoções – a saber, as *PAD Scales (Pleasure–Arousal–Dominance)* desenvolvidas por Mehrabian e Russel (1974), a *Differential Emotions Scale (DES)* de Izard (1977) e o *Emotions Profile Index – EPI*, de Plutchik e Kellerman (citado em Sheth et al., 1999) – o estudo de Richins (1997) deu origem a *Consumption Emotions Scale – CES*. O estudo, desenvolvido em 6 fases, deu origem à CES, que possui 47 descritores de emoção distribuídos em 17 fatores. No estudo, os participantes tiveram liberdade para escolher a experiência de consumo sobre a qual iriam expor suas emoções e recordações. Oitenta e sete por cento (87%) dos participantes escolheram objetos sentimentais, produtos recreativos e automóveis, sendo a raiva, o descontentamento, a preocupação, a tristeza, o medo, a vergonha, a inveja, o amor, a tranquilidade, o contentamento, o otimismo, a alegria, a excitação e a surpresa os sentimentos mais frequentes.

Mathwick, Malhotra e Rigdon (2002) buscaram analisar o valor experiencial em catálogos usados em compras presenciais e pela internet com o objetivo de desenvolver uma escala para o constructo que considerasse os benefícios advindos das percepções de divertimento, estéticas, de ganho com a compra do produto e de excelência no serviço. Sete (7) domínios foram considerados na estruturação do instrumento: valor experiencial, valor econômico, apelo visual, sugestão de entretenimento, excelência de serviço, nível de escapismo e nível de prazer intrínseco. Dados obtidos com a escala demonstraram diferenças de valor experiencial percebido, que são maiores para consumidores que compram a partir de catálogos físicos comparativamente àqueles que compram em catálogos pela internet. Contudo, quanto à percepção de retorno do investimento financeiro feito (ou a fazer), o maior valor recaiu para compras *online*. Nos catálogos físicos, o formato e as fotografias, e nos *online*, as cores usadas, o layout e a qualidade das imagens se combinam na configuração da experiência de consumo e criam contexto favorável às intenções de compra. Segundo Mathwick *et al.* (2002), o valor percebido de uma experiência de consumo está condicionado às interações diretas e indiretas do consumidor com as dimensões do processo negocial, quando ele próprio as realiza ou quando ele as observa sendo realizadas por outros consumidores, o que gera a percepção de benefícios utilitários e funcionais. Os autores concluem que experiências são categorias imprescindíveis para a determinação do valor de produtos e serviços.

Pinto, Leite e Vieira (2014), também com interesses relativos ao aperfeiçoamento da mensuração da experiência, realizaram estudo com o objetivo de analisar o funcionamento da escala *Customer Experience Quality* – EXQ (Klaus & Maklan, 2012) em uma amostra brasileira, assim como identificar como a experiência de consumo de serviços influencia a lealdade, a satisfação do consumidor e o boca-a-boca. De acordo com a teorização subjacente a EXQ (Maklan & Klaus, 2012), seis (6) aspectos são relevantes em se tratando de mensuração da experiência: 1) a experiência de consumo em serviços deve ser acessada via percepção geral do consumidor, e não por meio de consideração a lacunas entre expectativas e desempenho; 2) o construto se fundamenta em um valor geral em uso e não apenas em uma sumarização do desempenho de consumo em episódios de serviços isolados; 3) a medida de experiência tem um escopo mais amplo do que o proposto por instrumentos tais como a Escala de Qualidade Percebida de Serviços – SERVQUAL (Parasuraman; Zeithaml & Berry, 1988), pois inclui as emoções e efeito de pares; 4) a experiência começa antes do encontro com o serviço e continua após o encontro; 5) a experiência deve ser mensurada levando-se em

conta o maior número possível de encontros com o serviço, dado um canal de execução; e 6) a medida ideal da experiência deve ligar mais diretamente o comportamento do consumidor e o desempenho da empresa. A partir da base empírica de dados obtidos com a EXQ, Klaus e Maklan (2013) sugeriram um modelo teórico que associa o construto “experiência no consumo de serviços” como antecedente aos construtos “lealdade ao serviço”, “satisfação com o serviço” e “promoção boca-a-boca do serviço”.

Pinto *et al.* (2014) conduziram a coleta dos dados em sete (7) unidades de atendimento da empresa de serviços de saúde localizadas em regiões do município de Belo Horizonte (MG, Brasil). Trezentos e quarenta e seis (346) questionários foram aplicados em consumidores amostrados não probabilisticamente (por conveniência). Na análise dos dados, assim como no trabalho de Klaus e Maklan (2012), medidas globais para cada construto do modelo foram derivadas com o uso da técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE), e os pesos das ligações entre os construtos consequentes e a experiência no consumo dos serviços de saúde foram definidos. No estudo, a experiência no consumo dos serviços de saúde foi mensurada com escala desenvolvida pelos autores, estruturada em quatro (4) dimensões denominadas “experiência com o produto”, “foco no resultado”, “momento da verdade” e “paz de espírito”. Os resultados mostraram que, assim como formulado por Klaus Maklum (2013), a experiência no consumo dos serviços impactou a lealdade, a satisfação e promoção boca-a-boca desses serviços de saúde, tal como manifesta nas respostas dos consumidores. A EXQ mostrou-se instrumento confiável na predição da lealdade e do boca-a-boca positivo, particularmente. Pinto *et al.* (2014), nas conclusões do estudo, argumentam que, com ajustes necessários, a EQX pode pavimentar o caminho para a construção de instrumento válido de medida da complexidade das experiências de consumo de serviços.

Horodyski *et al.* (2013) investigaram a importância dos *souvenirs* para o turismo, sendo os objetos assim caracterizados considerados componentes significativos para a promoção da tangibilidade da experiência turística e objeto de memória. Entende-se que o *souvenir* comprado pelo consumidor-turista é rico em significado e representa as experiências por ele vivenciadas. Com o uso de entrevistas narrativas em profundidade, numa perspectiva fenomenológica, os autores obtiveram relatos significativos sobre a relevância do consumo de *souvenirs* na experiência e o que estes representavam para os consumidores. Horodyski *et al.* (2013) apontaram, também, para o poder das entrevistas narrativas para que se possa entender os sentimentos e a percepção experiencial de consumidores-turistas, o que, segundo os

autores, não seria possível de ser feito com instrumentos fechados como questionários e escalas, visto não permitirem o aprofundamento das análises.

Pulido-Fernández e Hermoso (2014) atacaram a importante questão metodológica da medida da experiência em consumo turístico. Os autores argumentaram sobre a importância das empresas turísticas voltarem suas estratégias para a geração de experiências reais, únicas, diferentes e memoráveis. Contudo, salientaram que, apesar da existência de estudos que muito têm contribuído para o conhecimento e crescimento do turismo de experiência, o processo de medir experiências ainda é algo inerme na literatura. Assim, o estudo visou identificar componentes que, através de conjuntos de indicadores, pudessem ser úteis a esforços de mensuração de experiências de consumidores-turistas em localidades turísticas.

Na identificação dos indicadores a ser mensurados, Pulido-Fernández e Hermoso (2014) utilizaram inicialmente pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com um grupo de especialistas em turismo. Na sequência, análise Delphi foi utilizada, análise esta que consiste em um método de avaliação da probabilidade e o do impacto de eventos futuros e incertos. Basicamente, um grupo de peritos é consultado para auxiliar na identificação de hipóteses e premissas (no caso, sobre os indicadores), apresentam individualmente suas opiniões para um facilitador, que avalia e sintetiza as informações. Pulido-Fernández e Hermoso (2014) trabalharam com 31 especialistas na primeira rodada, 26 na segunda e 20 na terceira e última rodada. Segundo o estudo, os diferentes indicadores devem ser considerados com vistas à mensuração da experiência turística de consumidores-turistas no processo de consumo turístico no destino. Os indicadores do estudo são: singularidade; unicidade e memorabilidade; motivação pessoal; co-criação; multissensorialidade; entretenimento e diversão; desenvolvimento pessoal e relacionais; qualidade racional; prestação de contas

Os resultados do estudo indicaram ser possível a mensuração dos diferentes itens que compõem a experiência turística de viajantes. Os participantes do estudo (especialistas) alcançaram alto índice de consenso na identificação e avaliação dos indicadores úteis à mensuração da experiência turística. Pulido-Fernández e Hermoso (2014) argumentam que, para fornecer experiências inesquecíveis a consumidores-turistas, as empresas devem proporcionar o conjunto de condições que atende às motivações e expectativas do consumidor. Abaixo apresenta-se um quadro 2 com o levantamento das principais variáveis identificadas nos trabalhos empíricos de Kny e Nique (2006), Richins (1997), Mathwick *et al.* (2002), Pullman e Gross (2003), Arnould e Price (1993). Horodyski *et al.* (2013), Pulido-Fernández e Hermoso (2014).

Construtos e variáveis presentes nos estudos empíricos sobre consumo da experiência	
Kny e Nique (2006)	Estímulos olfativos; Emoção; Intenção de compra; Memória
Richins (1997)	Emoções negativas; Emoções Positivas; Recordações
Mathwick, Malhotra e Rigdon (2002)	Memorabilidade; Valor econômico; Apelo visual; Entretenimento; Escapismo; Prazer intrínseco
Pullman e Gross (2003)	Contexto físico; Contexto relacional; Memorabilidade
Arnould e Price (1993)	Expectativas do cliente; Satisfação; Memorabilidade
Horodyski et al. (2013)	Tangibilidade da experiência; Memorabilidade
Pulido-Fernández e Hermoso (2014)	Singularidade; unicidade e memorabilidade; motivação pessoal; co-criação; multissensorialidade; entretenimento e diversão; desenvolvimento pessoal e relacional; qualidade racional; prestação de contas.

Quadro 2: Construtos e Variáveis presentes nos estudos empíricos sobre consumo da experiência
Fonte: Elaborado pela autora.

MEMORABILIDADE

Fator reiteradas vezes mencionado na literatura sobre experiência de consumo e consumo de experiência é o que aparece denominado com o termo “memorabilidade.” Como conceito indicador da experiência no contexto do consumo, memorabilidade procura referir-se ao potencial, maior ou menor, de produtos e serviços (seus aspectos e dimensões) promoverem em consumidores a ativação da memória sobre os mesmos, ou seja, a indução consistente de lembranças vívidas e perenes de elementos das interações passadas travadas pelos consumidores com as propriedades dos produtos e serviços consumidos.

O termo memória, desde o entendimento ordinário do mesmo – que passa pela ideia de reminiscências do passado, que, de modo mais ou menos intencional, incorrem nos pensamentos no presente; ou ainda, e metaforicamente, como a capacidade de armazenar informações relativas a fatos vividos no passado – até as definições encontradas em campos como a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, a História e a Antropologia, permite, tranquilamente, classificá-lo como termo multimodal, multidisciplinar e multidimensional, cuja conceituação é, necessariamente, polissêmica. Cabe registro de que na literatura sobre economia da experiência, experiência de consumo e consumo de experiência não se localiza, naturalmente, uma teoria da memória própria desses contextos. Nos estudos, noções mais ou menos definidas operacionalmente (com o uso de instrumentos verbais, sobretudo) fundamentam, a partir das coletas dos dados, o entendimento sobre como o processo pode ter ocorrido ou, de algum modo, participado ou se manifestado no consumir. Noutras palavras,

no aprofundamento em que consumo de experiência tem sido estudado, há razoável espaço para a *lapidação e ajuste* conceitual dos conceitos mentais (psicológicos) que terminam apropriados nas teorias do campo, não havendo, por exemplo, “o” conceito de memorabilidade estabilizado, frequentemente utilizado etc.

De acordo com Pavão (2008), memória decorre da capacidade de um organismo ter seu comportamento alterado em decorrência de experiências prévias, sendo, especificamente, a expressão (de algum modo) dessa alteração em momentos posteriores às experiências o que, materialmente, define o “fato mnemônico”. Ries (1988) ressalta que experiência é memória, definindo esta como capacidade de recordar, o que implica em enriquecimento de conhecimentos, podendo ser considerada presença ativa, no presente, do passado no indivíduo. Numa vertente cognitiva estruturalista, admite-se que a elaboração e a transmissão da experiência remetem ao trabalho da memória, esta vista como uma espécie de repositório de representações de acontecimentos passados armazenados (Eisenck; Keane, 2002). Numa vertente funcionalista, Catania (1984) e Wixted (1992) entendem memória como comportamento de lembrar (recordar), sendo processo dinâmico e diretamente ligado às experiências vividas pela pessoa em seu passado, que termina mobilizado no presente por estímulos ambientais com funções específicas, dentre elas o aumento da probabilidade de ocorrência das respostas de lembrar. Numa perspectiva sociocultural, Halbwachs (2006) concebe memória como lembrança e a conceitua como reconhecimento e reconstrução. Reconhecimento na medida em que se abre para o “*sentimento do já visto*”, e reconstrução, em dois sentidos: porque não é uma repetição linear de acontecimentos e vivências no contexto das preocupações e interesses atuais, e porque é diferenciada, destacada da massa de acontecimentos e vivências potencialmente evocáveis, sendo referente a um tempo, um espaço e um conjunto de relações sociais. O memorizar não seria somente a retenção de certo conhecimento, mas também processo que repercute na ativação da imaginação, da interpretação, da problematização, da reinvenção etc., sobre o que é recordado pelo indivíduo.

Na vastíssima literatura científica sobre memória, são várias as taxonomias classificatórias dos processos reconhecidos como mnemônicos, categorizações estas baseadas em diferentes aspectos do processo: memórias podem ser de curto ou longo prazos e durações, declarativas (verbais, explícitas) ou de procedimento (não-verbais, implícitas), de trabalho, semânticas (intencionais), episódicas, sensoriais, emocionais, imagéticas etc. (Izquierdo, 2002; Magila& Xavier, 2000; Sprenger, 2008; Gazzaniga& Heatherton, 2005; Bear, Loureiro,

Libova, Fassler, Wehland & Gertler, 2000; Helene & Xavier, 2007; Squire & Zola-Morgan, 1991; Catania, 1999; Cohen, 1984; Roediger, 1980; Tulving, 1985).

Para cognitivistas, em termos gerais, o episódio de lembrar define-se na seguinte sequência: 1) a aprendizagem inicial de um item; 2) a passagem do tempo; e, então; 3) uma oportunidade para recordar o item. Tecnicamente, diz-se: aquisição, armazenamento, retenção e recuperação. Resulta da aprendizagem do item a codificação (*encoding*) do mesmo na memória. O lembrar depende de como os itens terminam codificados (estrutura de codificação). O armazenamento do item decorre da codificação inicial que, por sua vez, determina como o dado é retido ao longo do tempo. O período de retenção cessa quando da ocorrência de uma oportunidade de recordar, e o recordar o item define, então, a recuperação, desde a memória do item armazenado. Segundo Roediger (1980), é maior a probabilidade de codificação e, conseqüentemente, recuperação (lembrança) de itens aos quais, no processo de aprendizagem, o indivíduo respondeu de maneira rica, inovadora e imaginativa, participando ativamente da interação e fazendo uso pleno dos sentidos (como, talvez, ocorra nas experiências turísticas). Em anos recentes, a consideração à riqueza das condições de aprendizagem e memorização de itens implicou no estudo do que veio a ser denominado “*priming*” ou “memória de representação perceptual”. O *priming* refere-se à rede de conhecimentos que o cérebro ativa perante determinado estímulo, em qualquer das possíveis modalidades (palavra, som, imagem, toque etc.). Na rede de conhecimentos ativada está representado tudo o que termina associado a um determinado estímulo processado pelos sentidos. O conceito de *priming* tem sido bastante explorado nas neurociências (Roediger, 1980).

Na perspectiva analítico-comportamental, memória é comportamento, especificamente, comportamento de lembrar (ou recordar), e deve ser estudada a partir da análise das contingências ambientais que afetam e controlam a probabilidade de emissão de respostas de lembrar (Catania, 1999; Wixted, 1992). Segundo Catania (1999), os estudos sobre memória deveriam, preferencialmente, substituir o termo “memória”, sobretudo na sua acepção estrutural, por verbos como “lembrar” e “recordar”, que mais adequadamente remetem a processos e permitem análises funcionais. Desta perspectiva, o estudo da memória é o estudo da ocorrência ou recorrência de respostas frente à apresentação prévia de estímulos discriminativos sinalizadores de contingências de reforço ou punição passadas (o lembrar) ou, eventualmente, o enfraquecimento ou desaparecimento deste tipo de relação de controle (o esquecer). Tulving (1985) afirma que não há probabilidade de lembrar um item ou evento na

ausência de estímulos discriminativos correlacionados, em algum momento, com propriedades do item ou evento que termina lembrado. O “acesso” e “recuperação” de um item ou evento que termina lembrado, ou “não acesso” e “não recuperação” de um item que, então, termina não lembrado (ou mantém-se esquecido) depende dos parâmetros da estimulação contextual e discriminativa presentes no momento do recordar (Watkins, 1990). Tais relações, no caso humano, dão-se de modo destacado nas interações de natureza verbal, configuradas por relações de contingência entre estímulos discriminativos verbais e respostas verbais (Skinner, 1953).

O Behaviorismo Radical propõe que é possível compreender o comportamento dos organismos sem recorrer a constructos internos. Em sua obra, Skinner diversas vezes tratou do assunto, propondo novas maneiras de lidar com questões relativas à cognição (Skinner, 1969, 1974/2003, 1977, 1985, 1989, 1990, 1953). Para ele, os processos cognitivos, dentre eles a memória, são entendidos como o próprio comportamento (Skinner, 1953). Ao entender a memória como um comportamento – ou o lembrar, como sugere Skinner, – a Análise do Comportamento propõe que a memória não acessa ou recupera as respostas passadas. Trata-se de respostas que ocorrem no presente sob controle de estímulos do presente e esta relação é fruto de uma história de reforçamento. Para Skinner (1974/2003, p.97) “(lembrar) significa nos comportar como, numa situação anterior, nos comportamos na presença de um determinado estímulo”. Skinner (1974/2003, p.96) afirma ainda que “as contingências que afetam um organismo não são armazenadas por ele. Elas nunca estão dentro dele; simplesmente o modificam”.

Aquilo que ocorre quando algo é aprendido ou quando o organismo passa por uma experiência, segundo Skinner (1985), pode ser compreendido usando a metáfora de uma bateria que é carregada e posteriormente, sob as condições adequadas, produz energia. Ao ser carregada a bateria não passa a armazenar energia em algum compartimento interno. O que ocorre são modificações químicas que farão com que seja possível a produção de energia. Da mesma maneira ocorreriam as lembranças. Em uma situação aprende-se algo novo, ou seja, certas respostas são colocadas sob o controle de certos estímulos. Esta nova aprendizagem modifica o organismo e futuramente, diante da situação adequada, a resposta aprendida pode ser ocasionada.

Usa-se o termo memória nas condições em que o estímulo discriminativo, sob o qual a resposta discriminativa foi instalada e que usualmente evoca tal resposta específica, não está fisicamente presente no momento em que a dada resposta é emitida.

Guilhardi (2012) acrescenta que ver é comportamento instalado por contingências de reforçamento. Assim, ver, imaginar, lembrar, ter consciência do que viu e ser capaz de descrever aquilo que foi visto são comportamentos instalados por contingências de reforçamento socioverbais. Os estímulos destacados pela comunidade verbal adquirem funções, por exemplo, de estímulo discriminativo e podem ser apresentados na ausência dos estímulos físicos.

As contingências de reforçamento verbais que instalaram o comportamento de ver, de sentir, de descrever, de discriminar detalhes, de estabelecer relações entre fatos, eventos, objetos etc., em interação com as contingências de reforçamento verbais que evocam, mantêm e ampliam os comportamentos de falar sobre eventos, fatos, objetos etc. presenciados no passado, e não mais presentes no momento, são as responsáveis pelos comportamentos, os quais são evidências que controlam o uso que a comunidade verbal faz do termo memória.

Segundo PineII&Gilmore (1999), cada negócio fechado com um cliente e, sobretudo, a experiência vivida por este a partir deste fechamento, precisa constituir-se em “evento memorável”. Assim, a memorabilidade de experiência de consumo vivida se configurará como o produto da transação. O consumir experiência, portanto, refere-se ao registro mnemônico perene da experiência de consumo vivida como um produto por este legado.

A quantidade relativa de estudos empíricos relacionando memória à concepção de consumo da experiência é mínima. Neste momento, cabe o registro breve de Damazio (2005) e Lima (2008) como estudos cujos dados obtidos e análises aproximam-se, de algum modo, da concepção. Damazio (2005), em um estudo qualitativo, verificou que diferentes artefatos consumíveis trazem, relativamente, graus variados de boas lembranças. Lima (2008), também numa abordagem qualitativa, estudou a relação de consumidores com marcas distintas de produtos variados, buscando as razões pelas quais algumas marcas se tornam mais lembradas do que outras. Os dados mostraram que a memorização se correlaciona com indicadores de vivências emocionais dos consumidores com as marcas.

Kahneman (1997) conduziu um experimento onde os participantes escutaram, por meio de fones de ouvido, sons altos e bruscos, em dois momentos. No primeiro momento, o som cessava antes de dezesseis segundos e, no segundo momento, teve constância de dezesseis segundos, sendo o dobro da primeira condição, mas com o som mais baixo nos oito segundos finais. Quando questionados sobre que som escolhiam ouvir outra vez, a maior parte dos participantes elegeu a segunda condição, mesmo tendo o dobro de duração. Na discussão dos achados, considerou-se o fato de o fim da segunda condição ter sido menos

desagradável, evidenciando a relevância do ápice na experiência, destacando a importância do que acontece no desfecho de um momento experiencial (Schwartz & Scott, 1989).

Saraiva (2000) afirma que o termo memorável tem raiz no latim *memorabilis*, que expressa “algo digno de memória; glorioso; que se lembra de”. A memorização, portanto, se apresenta como processo básico para elevar à condição de memorável um acontecimento, uma experiência. Conforme Saraiva, memória é “recordação; lembrança, reminiscência, história e narrativa”(p. 52).

CONCLUSÃO

O presente artigo utilizou o ensaio como forma no intuito de fornecer instrumento analítico e de pesquisa sobre o consumo da experiência, uma forma de comercialização em que o consumidor não adquire apenas um produto ou serviço, mas a história, experiência e sentimento que podem ser agregados ao produto. Por meio de extensa revisão bibliográfica, o trabalho buscou promover um resgate das origens da economia da experiência e consumo da experiência e contribuir para a compreensão do tema.

O estudo visou analisar a evolução histórica dos conceitos referentes ao consumo da experiência, levantando a variável memorabilidade. Foram articulados primeiramente estudos teóricos em duas áreas principais de conhecimento. Primeiro, o levantamento bibliográfico sobre as teorias do consumo da experiência que tem Joseph Pine II e James H. Gilmore como os pioneiros nessa abordagem, e articulam o consumo da experiência como a forma de comercialização em que o consumidor não adquire apenas um produto ou serviço, mas sim, paga “para passar algum tempo participando de uma série de eventos memoráveis” (Pine II & Gilmore, 1999, p.2). Dentro do contexto do consumo da experiência também estudou-se o termo memorabilidade.

No Segundo momento estudou-se o termo, Memorabilidade é uma variável mencionada reiteradas vezes na literatura sobre experiência de consumo e consumo de experiência. Como conceito indicador da experiência no contexto do consumo, memorabilidade procura referir-se ao potencial, maior ou menor, de produtos e serviços (seus aspectos e dimensões) promoverem em consumidores a ativação da memória sobre os mesmos, ou seja, a indução consistente de lembranças vívidas e perenes de elementos das interações passadas travadas pelos consumidores com as propriedades dos produtos e serviços consumidos.

Reitera-se que o estudo poderá contribuir para o aprimoramento dos conceitos em virtude das estratégias mercadológicas das empresas que tem se tornado cada vez mais dinâmicas em função da velocidade das transformações e evolução econômico-social do consumidor. Dessa forma, as organizações buscam se atentar não apenas à satisfação das necessidades utilitárias, mas em especial atingir os desejos subjetivos de cada consumidor. Alguns segmentos já moldaram seu foco estratégico, antes concentrado na racionalidade para o campo das emoções que tem influenciado fortemente no consumo, substituindo a venda tradicional pelo fenômeno experiência. Podendo ser a memorabilidade um indicador fundamental para a fidelização e atração do consumidor.

Como forma de abordagem, este ensaio buscou atender aos requisitos enumerados por Nascimento et al. (2007, p. 9), de “[...] apresentar idéias novas e abrir um espaço de discussão no que já existe”. Embora não se consolide como sistema definitivo e não permita comprovação empírica (Bertero, 2011), o ensaio apresenta-se como importante mecanismo de compreensão da realidade e geração de conhecimento, por possibilitar novas abordagens para determinado tema em estudo. A escolha pelo ensaio denota a vontade de proporcionar novas intuições, de maneira original e criativa, com a preocupação de não tornar forma e conteúdo escolhidos vulgares, passíveis de críticas pela comunidade acadêmica (Bertero, 2011). No contexto específico da produção acadêmica sobre o tema, este trabalho incorpora novas possibilidades para hipóteses de pesquisa sugeridas e analisadas a partir do contexto da memória. Pesquisas correlacionando indicadores comportamentais de memorabilidade em contextos específicos do consumo da experiência, merecem esforços de pesquisadores no sentido de compreender a natureza e a correlação do construto memorabilidade e experiência.

REFERÊNCIAS

Abrahams, R. D. (1986). Ordinary and Extraordinary Experience. In V. W. Turner, & E. M. Bruner (Eds.). *The anthropology of experience* (pp. 45-73). Chicago: University of Illinois Press.

Arnould, E. J., & Price, L. (1993, june). River Magic: extraordinary experience and the extended service encounter. *Journal of Consumer Research*, 20(1), 24-45. Recuperado de doi.org/10.1086/209331.

Baum, W. M. (2003). The molar view of behavior and its usefulness in behavior analysis. *Behavior Analyst Today*, 4, 78-81. Recuperado de: [10.1037/h0100009](https://doi.org/10.1037/h0100009).

Bertero, C. Réplica 2 – O que é um ensaio teórico? Réplica a Francis Kanashiro Meneghetti. *Revista de Administração Contemporânea*, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 338-342, mar./abr. 2011.

Bruner, E. T. (1986). Experience and its expressions. In V. W. T., & E. M. Bruner (Eds.). *The anthropology of experience* (pp. 3-32). Chicago: University of Illinois Press.

Caru, A., & Cova, B. (2003). Revisiting consumption experience: a more humblebut complete view of the concept. *Sage Publications*, 3(2), 267-286.

Catania, A. C. (1984). Problems of selection and phylogeny, terms and methods of behaviorism. *Behavioral and Brain Sciences*, 7(4), 713-717.

Catania, A. C. (1999). *Aprendizagem: Comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. (Originalmente publicado em 1998).

Gazzaniga, M. S., & Heatherton, T. F. (2005). *Ciência psicológica: mente, cérebro e comportamento*. Porto Alegre: Artmed.

Guilhardi, H. J. (2012). O que é a memória para a análise do comportamento? Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento Campinas.

Halbwachs, M. (2006). *A memória coletiva* (Beatriz Sidou, Trad.). São Paulo: Centauro.

Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging, concepts, methods and propositions. *Journal of Marketing*, 46(3), 92-101.

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 132-140.

Horodyski, G. S., Manosso, F. C., & Gândara, J. M. (2013). Conceitos e abrangência do souvenir na dinâmica do espaço turístico: o caso de Curitiba-PR. *Turismo Visão e Ação*. Izquierdo, I. (2002). *Memória*. São Paulo: ArtMed.

Jensen, R. (1999). The dream society. *The Futurist*, 30(3).

Kny, M., & Nique, W. (2006). *Impacto de aromas ambientais sobre o comportamento do consumidor no varejo*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.

Magila, M. C., & Xavier, G. F. (2000). Interação entre sistemas e processos de memória em humanos. *Temas em Psicologia*, 8(2), 143-154.

Maklan, S., & Klaus, P. H. (2011). Customer Experience: Are we measuring the right things. *International Journal of Market Research*, 53(6), 771-792.

Mathwick, C., Malhotra, N. K., & Rigdon, E. (2002). O efeito de experiências de varejo dinâmicos sobre as percepções experienciais do valor: uma comparação internet e catálogo. *Journal of Retailing*, 78(1), 51-60.

Nascimento Et Al. (2007). Ensaio Teórico: De Onde Vêm E Para Onde Vão? In: Encontro De Ensino E Pesquisa Em Administração E Contabilidade, I., 2007, Recife. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.

Oh, H., Fiore, A. M., & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: tourism applications. *Journal of Travel Research*, 46, 119-132.

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12- 40.

Pavão, R. (2008). Aprendizagem e memória. *Revista da Biologia*, 1, 16-20.

Pazini, R., Manosso, F. C., Bizinelli, C., & Gândara, J. M. G. (2014). Turismo receptivo: uma análise dos city tour de Curitiba. *Turismo Visão e Ação*, 16(3).

Pine II, J., & Gilmore, J. (1999). *The experience economy: Work is theatre & every business a stage*. Boston, Mass: Harvard Business School Press.

Pinto, M. R., Leite, R. S., & Vieira C. A. (2014). Em busca de um instrumento de mensuração da experiência de serviços: Um estudo envolvendo a EXQ (Customer Experience Quality). *Anais do Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD*. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Poon, A. (1993). *Tourism, technology and competitive strategies*. Wallingford: CAB International.

Pulido-Fernández, J., & Hermoso, U. N. (2014, fevereiro). Identificación de items para medir las experiencias del turista em destino. *Cultur*, 8(1), 5-34.

Pullman, M., & Gross, M. (2003). Welcome to your experience: where you can check out anytime you'd like, but you can never leave. *Journal of Business and Management*, 9(3), 215-232.

Ramos, É. M. S. (2015). *Consumo e felicidade: efeitos do valor informativo e da forma de pagamento*. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasil.

Richins, M. L. (1997, september). Measuring emotions in the consumption experience. *Journal of Consumer Research*, 24, 127-146.

Rocha, E. P. G. (1995). *A sociedade do sonho: comunicação cultura e consumo*. Rio de Janeiro: Mauad.

Schmitt, B. H. (1999). *Experiential Marketing*. New York: Free Press.

Schmitt, B. H. (2002). *Marketing experimental*. São Paulo: Nobel.

Schwartz, B., & Scott, J. (1989). Generations of collective memory. *American Sociological Review*, 54(3), 359-381.

Silva, D., & Lopes, E. L. (2011). Modelos integrativos do comportamento do consumidor: uma revisão teórica. *Revista Brasileira de Marketing*, 10(3).

Skinner, B. F. (1953). *Ciência e comportamento humano*. São Paulo: Martins Fontes.

Squire L. R., & Zola-Morgan S. (1991). The medial temporal lobe memory system. *Science*, 253(5026), 1380-1386.

Toffler, Alvin. (1970). *Choque do futuro*. Lisboa: Edição Livros do Brasil.

Tulving, E. (1985, janeiro). Memory and consciousness. *Canadian Psychology*, 26(1).

Turner, V. W. (2005). Dewey, Dilthey e drama: um ensaio em antropologia da experiência. *Cadernos de Campo*, 13, 177-185.